
CARACTERÍSTICAS E PATOLOGIAS GERADAS PELAS CEPAS DE *E. COLI* VEICULADAS POR PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

DOI: 10.5281/zenodo.13823807

Lorena Rodrigues Bonanatto¹
Medicina Veterinária – Universidade do Oeste Paulista
lorenabonanatto018@yahoo.com

Beatriz Leonardo Bongiovani²
Medicina Veterinária – Universidade do Oeste Paulista
bongiovanibeatriz2@gmail.com

Milena Dundi Perego³
Medicina Veterinária – Universidade do Oeste Paulista
milenaundiperego@gmail.com

Thiago Luis Magnani Grassi⁴
Medicina Veterinária – Universidade do Oeste Paulista
thiagograssi@unoeste.br

AT05: Epidemiologia e Vigilância Sanitária.

Introdução: *Escherichia coli* é uma bactéria pertencente à família Enterobacteriaceae, que se apresentam como bacilos gram-negativos, não formadores de esporos, anaeróbios facultativos, com metabolismo respiratório e fermentativo. São bactérias móveis por conta da presença de flagelos peritríqueos e sua temperatura ótima de crescimento é 37 °C, são fermentativas, levando a produção de ácido e gás em alimentos que apresentem glicose, maltose, manitol, xilose, glicerol, ramanose, soritol, arabinose ou lactose. Devido a sua diversidade, a *E. coli* é agrupada de acordo com o seu mecanismo de patogenicidade. **Objetivo:** O objetivo desse trabalho foi descrever as principais características das cepas de *E. coli* que podem ser veiculadas no ser humano via consumo de produtos de origem animal. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão de literatura baseada em descritores relacionados ao tema “cepas de *E. coli* veiculadas por produtos de origem animal”, em artigos científicos em português e inglês, publicados entre os anos de 2014 e 2024, nas bases científicas Google Acadêmico e Scielo. **Resultados:** A *E. coli* tem relação com diversas patologias entéricas e extraintestinais causadas por seus diversos sorotipos. Desses, um dos principais é a *E. coli* enterotoxigênica (ETEC), que se fixa à mucosa intestinal sendo responsável pela diarreia dos viajantes. A cepa enterotapogênica, chamada de *E. coli* (EPEC) coloniza as microvilosidades intestinais produzindo lesões, sendo responsável por gerar diarreia aquosa em crianças e bebês. A *E. coli* enterohemorrágica (EHEC) produz toxinas, causando diarreia sanguinolenta, colite hemorrágica, síndrome urêmica hemolítica e púrpura trombótica trombocitopênica. A cepa da *E. coli* enteroinvasiva (EIEC) coloniza o cólon, resultando em febre, fezes com sangue, cefaleia e dores abdominais. A transmissão dessa bactéria se dá principalmente pelo contato direto e pelo consumo de alimentos contaminados, sendo principalmente produtos de origem animal não cozidos corretamente, por ingestão de

água contaminada, ingestão de leite cru e o contato de alimentos com superfícies, instrumentos ou equipamentos contaminados com material fecal, de origem humana ou animal. Como a disseminação e contaminação da *E. coli* é algo recorrente no Brasil, sua prevenção é de suma importância para precaver a infecção, sendo que os principais meios para tal fim são: cozinhar adequadamente os produtos de origem animal, lavar as mãos adequadamente antes de preparar ou ingerir alimentos. **Conclusão:** Pode-se concluir que o controle da presença das cepas de *E. coli* em produtos de origem animal é de extrema importância se dá por meio de medidas higiênicas, além de um processamento térmico adequado, que eliminará a bactéria caso esteja presente no produto.

Palavras-chave: EHEC; EIEC; EPEC; ETEC.